

Modelado de proceso de producción de diésel sintético a partir de emisiones de industrias petroquímicas

Modeling of the synthetic diesel production process from emissions from petrochemical industries

Omar Alfonso García Abed El Kader

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0007-7481-7258/> | Correo electrónico: omar_garcia-01@hotmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

La captura y utilización de dióxido de carbono se consideran uno de los métodos más efectivos para mitigar los efectos del cambio climático. Mediante un programa de simulación de procesos que emplea datos termodinámicos adecuados, condiciones operativas y modelos precisos de equipos, se puede obtener una aproximación al comportamiento real de la producción de diésel sintético a partir de emisiones generadas en la industria petroquímica del estado Zulia, Venezuela.

Palabras clave: Producción de diésel, emisiones de dióxido de carbono, industria petroquímica

Abstract

The capture and utilization of carbon dioxide is considered one of the most effective methods for mitigating climate change. Through a process simulation program that uses appropriate thermodynamic data, operating conditions and precise equipment models, an approximation to the real behavior of the production of synthetic diesel from emissions generated in the petrochemical industry of the state of Zulia, Venezuela.

Keywords: Diesel production, carbon dioxide emissions, petrochemical industry

Planteamiento del problema

El continuo aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera amenaza la sostenibilidad del planeta debido al calentamiento global. Hoy en día, la captura y el uso del dióxido de carbono son considerados como uno de los métodos más efectivos para mitigar los efectos del cambio climático. Se trata de la conversión de dióxido de carbono en productos útiles como combustibles, productos químicos, plásticos y materiales de construcción alternativos [1]. La más atractiva de las alternativas propuestas es la conversión de dióxido de carbono en combustibles de hidrocarburos. Los combustibles sintéticos tienen claras ventajas ambientales sobre los combustibles refinados tradicionales, ya que están prácticamente libres de azufre, nitrógeno y compuestos aromáticos, y son compatibles y miscibles con los combustibles tradicionales, lo que les permite trabajar con la infraestructura de combustible existente [2].

Cuando se trata de producir combustibles sintéticos para automóviles, el e-diésel o diésel sintético es la opción preferida porque el rendimiento de un motor diésel es mayor que el de un motor de gasolina. Además, el combustible diésel, al estar más hidrogenado, produciría relativamente menos CO₂ y más H₂O que la gasolina, en caso de combustión completa. El diésel ideal, el cual tiene un alto índice de cetano, estaría compuesto esencialmente de alcanos lineales [3].